

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Risco de ATEX numa indústria de fabrico de louças e eletrodomésticos

Maria João Pinho, Hernâni Veloso Neto

^{1,2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O presente estudo teve como objetivo principal a avaliação de risco de formação de atmosferas explosivas (ATEX) numa empresa do setor de fabrico de louças e eletrodomésticos. A avaliação foi conduzida em cinco áreas operacionais: manutenção, metálicos, montagem, tampografia e serralharia. O estudo iniciou-se com a análise detalhada dos processos de produção, fichas de dados de segurança dos produtos utilizados, fontes de ignição e sistemas de ventilação existentes nas áreas. As zonas da empresa foram classificadas de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/2003, e para a avaliação dos riscos foram aplicados dois métodos distintos, o Método SSARA que considera os fatores de deficiência, probabilidade e severidade dos riscos, e o Método Combinado, que avalia a probabilidade de presença de fontes de ignição, a gravidade e o nível de risco. Esta abordagem permitiu uma visão completa das zonas ATEX da empresa, facilitando a priorização de intervenções necessárias para a redução dos riscos. As áreas de maior preocupação identificadas foram aquelas relacionadas à serralharia e aos metálicos, onde a presença de ATEX e fontes de ignição é mais significativa. Como resultado, foram propostas diversas medidas técnicas e organizacionais no âmbito de reduzir consideravelmente o nível de risco associado às zonas ATEX, contribuindo assim para a melhoria do sistema de segurança da empresa.

Palavras-chave: ATEX, Avaliação de Risco, Método SSARA, Método Combinado, Medidas Técnicas e Organizacionais.

ATEX risk in a crockery and appliance manufacturing industry

Abstract: The main objective of this study was to assess the risk of the formation of explosive atmospheres in a company in the manufacture of crockery and household appliances. The evaluation was conducted in five operational areas: maintenance, metallic, assembly, pad printing and metalwork. The study began with a detailed analysis of the production processes, safety data sheets of the products used, sources of ignition and ventilation systems existing in the areas. The company's zones were classified according to the criteria established in Decree-Law nº 236/2003, and for the risk assessment two different methods were applied, the SSARA Method, which considers the factors of deficiency, probability and severity of risks, and the Combined Method, which assesses the probability of the presence of ignition sources, the severity and the level of risk. This approach allowed a complete view of the company's ATEX zones, facilitating the prioritization of interventions necessary for risk reduction. The areas of greatest concern identified were those related to metalwork and metallic, where the presence of ATEX and ignition sources is more significant. As a result, several technical and organisational measures have been proposed in order to considerably reduce the level of risk associated with ATEX zones, thus contributing to the improvement of the company's safety system.

Keywords: ATEX, Risk Assessment, SSARA Method, Combined Method, Technical and Organizational Measures.

1. Introdução

O risco profissional existe em qualquer empresa, mesmo parecendo inexistente. Não se pode afirmar a ausência de risco profissional num estabelecimento sem a sua devida avaliação. Entende-se por risco profissional a exposição do trabalhador a um agente capaz de causar um dano na sua saúde. Resulta da união entre a probabilidade de ocorrência de um evento relacionado com o trabalho perigoso ou a sua exposição e a gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou pela exposição do trabalhador (Ferreira, s.d.).

De um modo geral, a avaliação de riscos é o processo que visa estimar a magnitude do risco para a saúde e a segurança dos trabalhadores no trabalho, resultante das causas em que o perigo pode acontecer no local de trabalho, tendo como objetivo reter informação necessária para que as organizações reúnam as condições técnicas necessárias para tomar uma decisão adequada sobre a pertinência de se adotar medidas preventivas.

O setor industrial é um ambiente suscetível à ocorrência de riscos, em particular do risco de explosão, devido à variedade de processos, atividades, produtos e substâncias utilizadas. Esses materiais podem contribuir para a formação de atmosferas explosivas (ATEX), decorrentes da presença de substâncias inflamáveis, tais como, por exemplo, tintas, diluentes, gases, poeiras e vapores químicos, entre outros. Este cenário acontece numa indústria de fabrico de louças e eletrodomésticos que foi objeto de estudo, daí a necessidade de se identificar perigos e contextos de exposição e avaliar o risco associado às zonas ATEX da organização. Para o estudo realizado foram abrangidos 5 setores: Manutenção, Metálicos, Montagem, Tampografia e Serralharia.

Identificar e avaliar as áreas com potencial ATEX é uma obrigação legal e normativa com a finalidade de garantir a prevenção e a proteção dos locais de trabalho e dos trabalhadores (República de Portugal, 2003). Desta forma, é fundamental classificar e monitorizar as áreas que possam potenciar ou gerar atmosferas explosivas, no sentido de se evitar consequências dramáticas para os trabalhadores, organizações e sociedade em geral. Foi esse tipo de estudo que se realizou na indústria supramencionado, sendo que neste artigo se irá sumariar os principais procedimentos e resultados obtidos. Começa-se por introduzir a temática e seu objetivo nesta introdução, depois apresenta-se um breve enquadramento teórico-legal da temática e explica-se a abordagem metodológica preconizada. A seguir apresentam-se os principais resultados e efetua-se uma discussão dos mesmos, tendo em conta a literatura existente e as medidas propostas à empresa. Para finalizar o artigo, efetua-se uma conclusão de balanço do projeto e suas concretizações e depois listam-se as referências bibliográficas indicadas ao longo do texto.

2. Enquadramento teórico-legal

Uma importante etapa na melhoria da segurança e saúde do trabalho (SST) foi a Diretiva Europeia 89/391/CEE, referente à aplicação de medidas destinadas à melhoria das condições de trabalho e salvaguarda da segurança e da saúde dos trabalhadores nas suas profissões. Dentro dos riscos a serem considerados nas atividades produtivas, encontram-se os riscos de incêndio e de explosão. São riscos que podem ter consequências desastrosas e profundas ao nível produtivo, económico, social e humano, daí que tenha sido criada legislação específica para esta área, com o surgimento das Diretivas ATEX (Santana & Neto, 2023).

Em 1994 surge a Diretiva 1994/9/CE, também denominada “Diretiva Produto”, que identifica o fabricante como único responsável pela conformidade dos seus aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. Posteriormente, esta Diretiva foi substituída pela Diretiva 2014/34/EU. Em 1999, a Comunidade Europeia edita a Segunda Diretiva ATEX – Diretiva 1999/92/CE, de 16 de dezembro, que tem como principal objeto a entidade

empregadora, criando prescrições de segurança a aplicar nos locais de trabalho sujeitos a ATEX (Santana & Neto, 2023), tendo em vista a proteção dos trabalhadores, sistemas produtivos e sistemas socioeconómicos envolventes.

O Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro, transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 1999/92/CE e estabelece “as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas” (República de Portugal, 2003, p. 6419). O diploma refere que uma entidade empregadora que tenha áreas de atividade passíveis de serem consideradas como zonas ATEX deve fazer a (República de Portugal, 2003):

- Classificação das áreas perigosas (artigo 4º, p.6420)
- Seleção dos equipamentos e sistemas de proteção de forma adequada ao contexto (artigo 12º, p.6422)
- Avaliação global dos riscos de explosão (artigo 5º, p.6420)
- Elaboração de um manual de proteção contra incêndios e explosões (Manual ATEX) (artigo 9º, p.6421)
- Implementação de medidas de proteção e prevenção, ao nível técnico e organizacional (artigo 11º, p.6422)
- Disponibilização de formação e informação aos trabalhadores sobre os riscos e proteção contra ATEX (artigo 15º, p.6423).

Além da legislação nacional e europeia, existem Normas Europeias Normalizadas ao abrigo das diretivas ATEX, que auxiliam como guia de orientação para a aplicação dos requisitos (Santana & Neto, 2023). Podem-se elencar as seguintes (Santana & Neto, 2023):

- Norma EN 1127-1:2019 – “Atmosferas explosivas – Prevenção da explosão e proteção contra a explosão – Parte 1: Conceitos básicos e metodologia”
- As normas publicadas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC):
 - IEC 60079-10-1:2020 – Classificação das áreas em atmosferas de gases explosivos, definindo três zonas consoante o grau de perigosidade: Zona 0; Zona 1; Zona 2.
 - IEC 60079-10-2:2019 – Classificação de áreas – atmosferas de poeiras combustíveis: Zona 20; Zona 21; Zona 22.

Para uma boa compreensão do conceito de ATEX é essencial rever os conceitos de fogo, incêndio e explosão. De acordo com Silveira (2023, p.2-3), o conceito de fogo pode ser entendido como “a combustão de um ou mais materiais com a libertação de energia sobre a forma de calor, radiação e gases provenientes da própria combustão”; sendo que a “combustão é uma reação química de oxidação” que junta em simultâneo três elementos, que são o “Combustível – Substância Redutora”, o “Comburente – Substância Oxidante, normalmente o oxigénio existente na atmosfera” e a “Energia de Ativação – Energia mínima necessária para se iniciar a reação”. A falta de qualquer um destes implica a ausência de combustão, o que levará à extinção do fogo ou ao seu não desenvolvimento (Silveira, 2023).

Já “um incêndio é um fogo que se desenvolve de uma forma descontrolada no espaço e no tempo. Sendo que sem a existência de fogo não ocorrerá um incêndio” (Silveira, 2023, p. 10). Contudo, é necessário ter presente que “o triângulo do fogo não representa na totalidade o fenómeno do fogo, devendo ser considerado um quarto elemento – A Reação em Cadeia. Uma vez que a união entre o oxigénio e o combustível não é direta, ocorre através dos radicais livres emitidos pelo combustível, aquecido ao ponto de inflamação” (Ibidem). A reação desses radicais livres dão origem “às chamas visíveis e evolução do calor” (Idem, p.14). Desta forma, considera-se necessário, para que exista um incêndio, a presença simultânea, nas proporções adequadas, do combustível, do comburente, da energia de ativação e de uma reação química que se possa propagar em cadeia (Silveira, 2023, p. 14).

Por último, “a explosão é o efeito resultante de uma brusca e violenta expansão de um gás num determinado espaço” confinado, contudo, a explosão só pode “ocorrer quando a velocidade de propagação das chamas é elevada e a produção de gases de combustão é bastante intensa” (Silveira, 2023, p. 23). Normalmente, “a explosão é acompanhada de ondas de choque e de uma maior ou menor destruição de estruturas mecânicas” (Silveira, 2023, p. 23).

As explosões decorrentes dos processos químicos inerentes a uma reação de combustão podem classificar-se em deflagração ou detonação (Silveira, 2023, p. 24; Santana & Neto, 2023). De forma sumária, a deflagração reflete uma combustão em que a propagação das chamas ainda não envolveu o combustível. As deflagrações podem ser de poeiras combustíveis (poeiras que estão misturadas com o ar), de nevoeiros combustíveis (pequenas partículas de combustíveis líquidos misturadas com o ar) ou de nuvens combustíveis (ignição de grandes quantidades de gases ou vapores combustíveis misturadas com o ar) (Silveira, 2023, p. 24; Santana & Neto, 2023). Já a detonação reflete uma combustão em que a propagação se processa a uma velocidade superior à do som no ar através de uma onda de choque. Podem ser detonações de gases combustíveis (ignição de uma mistura de gás ou vapor combustível com o ar presente num espaço confinado) ou explosões resultantes de reações violentas da decomposição de certos produtos ou de certas misturas explosivas (Silveira, 2023, p. 24; Santana & Neto, 2023).

A formação de uma atmosfera explosiva está ligada com a capacidade de ignição da mistura da substância inflamável, ou seja, a relação do combustível com o ar. Para que ocorra a formação de atmosferas explosivas é, essencial, a existência de uma determinada concentração da substância inflamável na mistura, avaliada e estabelecida face a valores limite existentes (Santana & Neto, 2023; Dias, 2008). Esses valores designam-se por limites de explosividade, podendo ter um limite superior ou inferior. Também deve-se ter em conta que existe uma relação entre a concentração de vapor no ar e os limites de explosividade, tal como demonstra Dias (2008) no seu estudo.

Os limites de explosividade são determinados em concentrações, expressas em percentagem volumétrica para vapores e gases e em percentagem peso/volume para poeiras, sendo que, para ambos os valores dos limites, estão definidos em função da pressão e temperatura a que se encontram expostos (Santana & Neto, 2023; Dias, 2008).

De modo a verificar a existência da possibilidade de formação de uma atmosfera explosiva, devem ser tomados em conta os seguintes pontos, tal como referem (Santana & Neto, 2023): (i) Condições de manipulação e processamentos das substâncias utilizadas; (ii) Propriedades físicas e químicas das substâncias; (iii) Existência de derrames e dispersão de partículas; e (iv) Condições de ventilação, principalmente em zonas como fossas e condutas.

Na tabela 1 estão listados os parâmetros a considerar nessa análise, tendo em atenção o tipo de substância inflamável em presença. Importa ter em consideração, segundo Dias (2008), como cada substância tem características particulares, os parâmetros vão-se diferenciar, tal como a forma como se determinam as concentrações e os limites de explosividade.

Tabela 1 – Parâmetros a considerar em função da substância inflamável

Substâncias Inflamáveis	Parâmetros a considerar
Gases e misturas inflamáveis	Limite inferior e superior de explosividade
	Concentração de substâncias inflamáveis presentes ou geradas durante a manipulação
Líquidos inflamáveis	Limite inferior e superior de explosividade dos vapores
	Limite inferior de explosividade das névoas
	Ponto de Inflamação

Substâncias Inflamáveis	Parâmetros a considerar
Líquidos inflamáveis (cont.)	Temperatura de processamento ou temperatura ambiente
	Modo de processamento do líquido
	Utilização de um líquido às pressões elevadas
	Concentração de substâncias inflamáveis presentes ou geradas durante a manipulação
Poeiras	Presença ou formação de mistura poeiras/ar ou depósito de poeiras
	Concentrações máximas das substâncias presentes ou geradas no processo, em comparação com o LIE
	Limite inferior e superior de explosividade dos vapores
	Granulometria
	Humidade
	Ponto de combustão

Fonte: Dias, 2008.

3. Metodologia

Neste ponto serão explorados os principais procedimentos associados à abordagem metodológica preconizada no estudo realizado nesta indústria de fabrico de louças e eletrodomésticos. Inicialmente, efetuou-se o levantamento dos produtos e substâncias químicas em uso nos vários setores da empresa. Depois disso, foi possível identificar que sectores podiam ser potenciais zonas ATEX.

Com essa identificação de áreas delimitadas e com a listagem de produtos e substâncias em uso, procurou-se recolher e analisar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) de cada um/a. Estas fichas devem estar em conformidade com o Regulamento REACH – *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* (Parlamento Europeu & Conselho, 2006) e estarem disponíveis para consulta. A falta das FDS implica um incumprimento legal e, conseqüentemente, afeta negativamente a compreensão das características dos produtos e substâncias utilizadas, uma vez que a FDS fornece dados relativos ao estudo físico, o ponto de inflamação, os limites de explosividade, o ponto de ebulição e a temperatura de auto inflamação.

De modo a se conhecer as condições de manipulação e processamento das substâncias utilizadas, foi necessário entender os processos e produtos utilizados nos setores em estudo, para se poder determinar:

- As condições de presença de produtos e substâncias;
- O grau de dispersão das substâncias inflamáveis (poeiras, névoas, vapores, gases);
- A presença e a probabilidade da existência de fontes de ignição que sejam capazes de inflamar e gerar uma atmosfera explosiva (exemplos: superfícies quentes, chamas e gases quentes, instalações elétricas);
- As condições de ventilação, principalmente em zonas confinadas como fossas ou condutas;
- As condições propícias à formação de atmosferas explosivas.

Depois de recolhidos todos esses elementos e associados à listagem preparada, efetuaram-se as seguintes operações:

- Estudo da formação de vapores combustíveis, já que assume grande relevo avaliar a existência de formação desses vapores com base nos pontos de inflamação e na temperatura ambiente existente em cada local. Por essa razão, foi realizado o cruzamento de dados do relatório da avaliação das condições de conforto térmico datado de junho de 2017 (mais atual disponível na empresa) com os pontos de inflamação dos produtos;

- Identificação das fontes de ignição existentes em cada área, em função dos tipos de trabalhos desenvolvidos na mesma. De seguida, foi identificado o intervalo das temperaturas de autoignição dos produtos aí utilizados;
- Avaliação dos períodos de atividade e o tipo de ventilação, bem como o seu grau e capacidade de extração existente para cada local;
- Classificação das áreas perigosas que podem formar potenciais atmosferas explosivas.

A seguir realizou-se o procedimento de avaliação de riscos. Este procedimento foi dividido em duas partes. Na primeira parte foi efetuada a recolha e análise de dados para auxiliar a avaliação de riscos e a interpretação dos resultados e na segunda concretizou-se a valoração dos riscos. Foram utilizados dois métodos de avaliação: o primeiro método utilizado foi o Método SSARA (Sistema Simplificado de Avaliação de Risco de Acidente) (Belloví & Malagón, 1993) e o segundo foi o Método Combinado, proposto por Santos (2011), na medida em que também é necessário executar uma avaliação que incidisse mais nas fontes de ignição, permitindo, assim, uma maior extensão de cobertura das áreas perigosas. A seguir apresenta-se sumariamente cada método e alguns dos critérios aplicados.

3.1. Método SSARA

O método SSARA foi aplicado por ser a metodologia de avaliação de riscos utilizada pela empresa em estudo. Denote-se que o mesmo baseia-se na nota técnica NTP 330 do Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Espanha (INSST), sendo designado como Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidente - SSARA, que permite quantificar a amplitude dos riscos e hierarquizar as prioridades de intervenção (Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014).

Baseia-se nas seguintes formulações: (i) Nível de Intervenção (NI) decorre do Nível de Risco (NR); (ii) $NR = \text{Nível de Probabilidade (NP)} \times \text{Nível de Consequências (NC)}$; (iii) $NP = \text{Nível de Deficiência (ND)} \times \text{Nível de Exposição (NE)}$.

A seguir apresentam-se as tabelas com o descritivo dos principais parâmetros de classificação.

Tabela 2 – Níveis de deficiência

Nível de Deficiência	Pontuação	Descrição
MD – Muito deficiente	10	Detetaram-se fatores de risco significativos que determinam como muito possível a produção de falhas. O conjunto de medidas preventivas existentes resulta ineficaz.
D – Deficiente	6	Detetou-se algum fator de risco significativo que precisa ser corrigido. A eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes está reduzida de forma apreciável.
M – Melhorável	2	Detetaram-se fatores de risco de menor importância. A eficácia do conjunto de medidas preventivas não está reduzida de forma apreciável.
A – Aceitável	-	Não se detetaram anomalias significativas. O risco está controlado.

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

O ND reflete a “magnitude da relação esperada entre o conjunto de fatores de risco considerados e a sua relação causal direta com o possível acidente” (Silveira, 2014, p. 6), tendo por referência a robustez do sistema de segurança existente e a sua capacidade de evitar esse tipo de ocorrências e as consequências dos mesmos. Para estimar o ND, foram aplicados os critérios gerais e princípios de classificação definidos na Tabela 5. Considerou-se o cumprimento de requisitos legais mínimos estabelecidos por lei para a dimensão em análise, a presença de boas práticas de SST que extravasam as exigências legais e reforçam a componente de prevenção e a existência de ações de informação/

formação aos trabalhadores sobre os fatores de risco em avaliação como parâmetros para determinar a capacidade do sistema de prevenção existente na empresa até data para lidar com os fatores em avaliação.

Tabela 3 – Critérios para estimativa do nível de deficiência

Nível de Deficiência		Requisitos Legais Mínimos		Boas Práticas de SST		Formação / Informação	
Nível	Pontuação	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
MD – Muito Deficiente	10		X		X		X
			X		X	X	
D – Deficiente	6		X	X			X
			X	X		X	
M – Melhorável	2	X			X		X
		X		X			X
		X			X	X	
A – Aceitável	1	X		X		X	

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014

O NE “é uma medida da frequência com que se dá a exposição ao perigo ou fator de risco identificado” (Silveira, 2014, p. 9). Para essa classificação foram usados os critérios apresentados na Tabela 6.

Tabela 4 – Determinação do nível de exposição

Nível de Exposição	Pontuação	Descrição
EC – Continuada	4	Continuamente. Várias vezes durante o dia de trabalho e por tempo prolongado.
EF – Frequente	3	Várias vezes durante o dia de trabalho, mas por pouco tempo.
EO – Ocasional	2	Algumas vezes durante o dia de trabalho e por períodos curtos de tempo.
EE – Esporádica	1	Irregularmente.

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014

Em função dos dois parâmetros anteriores obtém-se o NP, que expressa a probabilidade do dano acontecer em função do grau de deficiência do sistema para evitar esse acontecimento e do grau de exposição dos trabalhadores aos perigos. Na Tabela 7 ilustra-se como se determinou o NP e na Tabela 8 como se interpreta o resultado do NP.

Tabela 5 – Determinação do nível de probabilidade

		NE			
		4	3	2	1
ND	10	40	30	20	10
	6	24	28	12	6
	2	8	6	4	2

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

Tabela 6 – Significado dos níveis de probabilidade

Nível de Probabilidade	Pontuação	Descrição
MA – Muito Alta	40 - 24	Situação deficiente, com exposição continuada ou muito deficiente, com exposição frequente. A materialização deste risco ocorre com frequência.
A - Alta	20 - 10	Situação deficiente, com exposição frequente ou ocasional ou situação muito deficiente com exposição ocasional ou esporádica. A materialização do risco é possível em vários momentos do processo operacional.
M - Média	8 – 6	Situação deficiente, com exposição esporádica ou situação melhorável com exposição continuada ou frequente. Existe a possibilidade de dano.
B – Baixa	4 – 10	Situação melhorável, com exposição ocasional ou esporádica. Não é expectável a ocorrência de risco, ainda que seja concebível.

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

O NC especifica o tipo de severidade e nível de gravidade caso o dano aconteça. Para valorizar e classificar o nível de consequência, são estabelecidos quatro níveis, tendo em consideração, os danos físicos, por um lado, e os danos materiais, por outro. Os critérios de referência usados estão disponíveis na Tabela 9.

Tabela 7 – Determinação do nível de consequências

Níveis de Consequências	Pontuação	Danos Pessoais	Danos Materiais
M – Mortal ou catastrófico	100	Um morto ou mais.	Destruição total do sistema. Difícil renovação.
MG – Muito grave	60	Lesões graves que podem ser irreparáveis.	Destruição parcial do sistema. Renovação complexa e dispendiosa.
G – Grave	25	Lesões com incapacidade laboral temporária.	Paragem no processo para renovação.
L – Leve	10	Pequenas lesões que não requerem hospitalização.	Reparável, sem necessidade de paragem do processo.

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

A conjugação das pontuações relativas ao NP e ao NC permite obter o NR. Na Tabela 10 apresenta-se a matriz que permite determinar o NR a partir dessa conjugação. Com base nessa incidência do risco, consegue-se determinar os níveis e prioridades de intervenção. O NI especifica o grau de necessidade de controlo do risco avaliado. Depende do NR e é atribuído consoante os valores obtidos no NR, onde através do agrupamento desses valores dados estabelecem-se blocos de prioridades de intervenção em quatro níveis, conforme ilustram a Tabela 10 e 11.

Tabela 8 – Determinação do nível de risco

		NP					
		40 - 24	20 - 10		8 - 6	4 - 2	
NC	100	I 4000 - 2000	I 2000 - 1200		I 800 - 600	II 400 - 200	
	60	I 2400 - 1440	I 1200 - 600		II 480 - 360	II 240	III 120
	25	I 1000 - 600	II 500 - 250		II 200 - 150	III 100 - 50	
	10	II 400 - 240	II 200	III 100	III 80 - 60	III 40	IV 20

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

Tabela 9 – Determinação do nível de nível de intervenção

Nível de Intervenção	NR	Significado
I	4000 - 600	Situação crítica. Requer correção urgente.
II	500 - 150	Corrigir e adotar medidas de controlo.
III	120 - 40	Melhorar se possível. Seria conveniente justificar a intervenção e sua rentabilidade.
IV	20	Não intervir, salvo se uma análise mais precisa o justifique.

Fonte: Belloví & Malagón, 1993; Silveira, 2014.

3.2. Método Combinado

Também foi aplicado o Método Combinado, permitindo um maior foco para as fontes de ignição e extensão de cobertura das áreas perigosas. Esta metodologia resulta de uma proposta de Santos (2011), decorrente da combinação entre a metodologia RASE (*Requirement, Applicability, Selection, Exception*) e a norma NTP 836. Tem em consideração três princípios elementares da avaliação de risco: Probabilidade, Gravidade e Nível de Risco. A sua aplicação passa por 4 etapas:

I - Identificação de análise das possíveis fontes de ignição efetivas;

II - Determinação da probabilidade de presença e ativação de fontes de ignição: a probabilidade de ocorrência de ATEX é determinada em função da conjugação entre a probabilidade de ignição e classificação de área de risco;

III - Realização de uma estimativa dos possíveis efeitos de uma explosão: A estimativa dos possíveis efeitos de uma explosão: a estimativa dos possíveis efeitos de uma explosão envolve a classificação entre o mais severo, referindo-se a catastrófico até negligenciável, o nível mais baixo;

IV - Valoração do risco numa atmosfera explosiva: após a determinação dos parâmetros da probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva e a gravidade das consequências da ocorrência de uma explosão, pode obter-se o nível de risco derivado dessa atmosfera explosiva.

A classificação é definida em função da frequência e da duração. Na Tabela 2 estão presentes os critérios aplicados para a classificação de zonas perigosas, adaptados por Santos (2011) tendo por base a norma NTP 876:2010. De forma a auxiliar essa classificação foi usada a Tabela 3, no sentido de evidenciar melhor os critérios que permitem classificar os locais em função do estado das substâncias inflamáveis e a frequência e duração em que ocorre a mistura da substância inflamável com o ar.

Tabela 10 – Critérios para a classificação de zonas perigosas

Gás, vapor, névoa	Zona 0	Área onde existe permanentemente, ou durante longos períodos ou com frequência, uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa.	Poeiras	Zona 20	Área onde existe permanentemente ou durante longos períodos ou com frequência uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível.
	Zona 1	Área onde é provável, em condições normais de funcionamento, a formação ocasional de uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa.		Zona 21	Área onde é provável, em condições normais de funcionamento, a formação ocasional de uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível.
	Zona 2	Área onde não é provável, em condições normais de funcionamento, a formação de uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa, ou de onde essa formação, caso se verifique, seja de curta duração.		Zona 22	Área onde não é provável, em condições normais de funcionamento, a formação de uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível, ou de onde essa formação, caso se verifique, seja de curta duração.

Fonte: Santos, 2011

Tabela 11 – Classificação das zonas em função do estado das substâncias inflamáveis

Formação de ATEX	Duração da atmosfera explosiva	Gás, vapor ou nébula	Nuvem de pó combustível
Permanentemente ou frequentemente	Tempo prolongado	Zona 0	Zona 20
Ocasional	Ocasional	Zona 1	Zona 21
Improvável	Breve período	Zona 2	Zona 22

Fonte: Santana & Neto, 2023

4. Resultados

Posteriormente à aplicação dos procedimentos descritos anteriormente foi possível identificar e listar os diferentes produtos e substâncias em uso. Determinaram-se, também as respetivas propriedades físicas e químicas para se aferir os potenciais perigos associados ao risco de incêndio e explosão. Foram analisadas várias informações, nomeadamente:

- Estado Físico – Poeira, Aerossol, Gases, Vapor, Líquido;
- Ponto de Inflamação – “É a temperatura mínima à qual uma substância é capaz de emitir vapores combustíveis em quantidade suficiente para formar com o comburente uma mistura (nas devidas proporções) que, por ação de uma fonte de energia, se pode inflamar, extinguindo-se a combustão após a retirada dessa fonte” (Silveira, 2023, p. 7);
- Limite Inferior de Explosividade (Vol%) – Representa o valor mais baixo da concentração de combustível no ar acima do qual é possível a sua combustão (limite abaixo do qual a mistura é demasiado pobre em combustível) (Santana & Neto, 2023, p. 138);
- Ponto de Ebulição – Ponto no qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a temperatura máxima para a qual uma substância permaneça no estado líquido (Santana & Neto, 2023, p. 138);

- Temperatura de Auto Inflamação / Auto Ignição – É a “temperatura mínima à qual os vapores libertados por uma substância sólida ou líquida, bem como um gás combustível entram espontaneamente em combustão (em combinação com o comburente nas devidas proporções), mesmo sem a presença de uma fonte de energia exterior” (Silveira, 2023, p. 7).

Na tabela 12 listam-se os diferentes produtos e substâncias, bem como são apresentadas algumas das suas principais propriedades físicas e químicas. Para a obtenção desses aspetos foram analisadas as FDS. A recolha desta informação foi feita junto a fornecedores e parceiros, uma vez que, na base de dados existente na empresa, a maior parte das FDS encontrava-se desatualizadas.

Tabela 12 – Lista síntese de produtos e substâncias utilizadas e elementos das FDS

Substância por Área Designação do Produto	Estado Físico	Quantidade	Ponto de Inflamação	LIE Vol%	Ponto de Ebulição	Temperatura de Auto inflamação
Manutenção						
Belt Dressing	Aerossol	400ml	-60°C	1,5	0°C	-
Certop Industrial 220	Líquido	20L	230°C	-	> 320°C	> 390°C
K Nate Aerossol	Grease	400ml	< -50°C	-	-5°C	-
K Nate NLGI 1	Grease	18Kg	> 220°C	-	> 250°C	> 300°C
Open Gear And Wire Rope Spray	Aerossol	350ml	-60°C	1,5	0°C	N/A
Rapid Kleen	Aerossol	400ml	-60°C	1,5	0°C	N/A
RB2/RB2X Grease	Sólido	400g/15Kg	N/A	-	-	-
Carsinus U 68	Líquido	20L	225°C	-	-	-
Universal Metal Protector Aero	Aerossol	300ml	-60°C	1,1	N/A	N/A
Metálicos						
Reniform MZAN 54 K / P	Líquido	205L	> 150°C	-	201°C	-
Ratak MZA 30 P	Líquido	205L	> 170°C	-	-	-
Reniform EMP 1150	Líquido	54Kg	> 180°C	-	-	-
Bonderite C-NE 90200	Líquido	30Kg	N/A	N/A	-	N/A
Bonderite C-AK 6444	Líquido	23Kg	N/A	-	-	N/A
Bonderite C-AD CZ	Líquido	20Kg	N/A	-	-	N/A
Bonderite C-MC C-100	Líquido	20Kg	> 100°C	N/A	-	N/A
Bonderite C-AD RT-1020S	Líquido	25Kg	> 100°C	N/A	-	N/A
Ultrasonic 4	Líquido	25Kg	N/A	N/A	> 90°C	N/A
Pasta líquida brilho R.T. 2075	Líquido	1000Kg	N/A	N/A	-	N/A
Pasta líquida polir R.T. 2053	Líquido	1000Kg	N/A	N/A	-	N/A
Polisher	Líquido	25L	N/A	N/A	135°C	N/A
Pre & Post Clean	Líquido	25L	40°C	N/A	72°C	-
InoTec Passivation Citros	Líquido	30KG	-	-	> 100°C	-
Loctite SI 5900 BK HO20L ML	Pasta/sólido	20L	N/A	-	> 200°C	N/A
MET - Treat 3046	Líquido	30Kg	> 80°C	-	> 100°C	-
MET - Treat 2159	Líquido	25Kg	-	-	-	-
Silampos Produto de Limpeza para Aço Inoxidável	Líquido	250ml	-	-	100°C	-
Álcool Isopropílico - IPA	Líquido	10L	12°C	-	82°C	425°C

Substância por Área Designação do Produto	Estado Físico	Quantidade	Ponto de Inflamação	LIE Vol%	Ponto de Ebulição	Temperatura de Auto inflamação
Montagem						
Loctite 495	Líquido	200g	80 - 93°C	N/A	> 149°C	N/A
Loctite SI 596 RD	Líquido	80ml	> 200°C	-	-	-
Loctite AA 352	Líquido	250ml	> 93,3°C	-	> 150°C	-
Loctite 648	Líquido	50ml	> 100°C	N/A	> 150°C	N/A
Loctite 5910	Pasta	80ml	> 93,30°C	-	> 200°C	-
Dowsil 340 Heat Sink Compound	Pasta	10Kg	N/A	-	N/A	-
Cola Loxeal 55-03	Líquido	50ml	> 100°C	-	-	-
Cola Loxeal 83-54	Líquido	50ml	> 100°C	-	-	-
Pasta lubrificante Molykote DX	Sólido	1Kg	> 200°C	-	-	-
Óleo Kluberol 4 UH1-220 N	Líquido	20L	>= 200°C	-	-	-
Massa lubrificante Paraliq Kluber GB 363	Pasta	1Kg	N/A	-	-	-
Cola estrutural ESK-50	Líquido	56g	> 200°C	-	> 200°C	-
Pasta termocondutora OKS 1103	Pasta	500g	N/A	-	-	-
Masa lubrificante OKS 469	Líquido	1Kg	288°C	-	171°C	-
Silampos Produto de Limpeza para Aço Inoxidável	Líquido	250ml	-	-	100°C	-
Ajax - tripla ação	Líquido	500ml	> 61°C	-	-	-
Solvente EI 955	Líquido	10L	13°C	-	78°C	-
Álcool Isopropílico - IPA	Líquido	10L	12°C	-	82°C	425°C
Tampografia						
Diluyente Celuloso D3	Líquido	200L	7°C	-	79°C	185°C
Tinta Ruco T-200 NT	Líquido	1Kg	41°C	0,6	126°C	265°C
Diluyente Ruco 38472	Líquido	1L	78°C	1,7	184°C	-
Endurecedor Ruco 100 VR 1433	Líquido	100ml	27°C	1,2	126°C	415°C
Serralharia						
Diluyente Celuloso D3	Líquido	200L	7°C	-	79°C	185°C
Molykote D Paste	Pasta	1Kg	N/A	-	N/A	-
Perfecto T 2	Líquido	20L	216°C	-	-	-
Alpha SP 68	Líquido	20L	> 180°C	-	-	-
Centoplex CX 4/375	Pasta	1Kg	N/A	-	-	-
Ecocut Fel Synth	Líquido	200L	-	-	-	-
Euroclean 56	Líquido	5L	N/A	-	100°C	N/A
Petrocoat - X	Líquido	30L	75°C	-	N/A	N/A
Energol GR -XP 68	Líquido	20L	220°C	-	-	-
Hysol T 15	Líquido	20L	> 100°C	-	> 100°C	-
Ferrofluid	Líquido	5L	170°C	0,6	> 200°C	-
Energrease LS - EP 2	Massa	20L	> 150°C	-	-	-
Oest Gleitoeil CGLP 68	Líquido	210L	240°C	-	-	-
Anticorit 22	Líquido	205l	220°C	-	> 315°C	-
Ilocut EDM 180	Líquido	20L	> 100°C	0,5	236°C - 264°C	220°C
Hyspin AWS 46	Líquido	1000L	> 200°C	-	-	-
Bio Dynamic	Líquido	30L	-	0,8	130°C	-
Isoflex NBU 15	Pasta	1Kg	N/A	-	-	-

Fazendo-se uma síntese, evidencia-se que grande parte dos produtos e substâncias identificadas se encontram no estado líquido. Tendo em conta a dispersão das partículas (líquida, sólida, aerossol), os pontos de inflamação, o valor inferior de explosividade, o ponto de ebulição e a temperatura de auto inflamação, é possível observar que alguns produtos não são inflamáveis, e nos que são inflamáveis e tinham dados disponíveis, os pontos de infamação variam entre os -60°C e os 230°C . Os limites inferiores de explosividade entre 0,5 e 1,7 e os pontos de autoignição entre os 185°C e os 425°C .

Face a estes dados coloca-se a necessidade de avaliar se existe potencial de risco face à temperatura ambiente do local, na medida de que pode ocorrer a formação de vapores combustíveis com base nos pontos de inflamação e na temperatura ambiente de cada local. Foi realizado um cruzamento de dados do relatório mais atual disponível na empresa relativamente à avaliação das condições de conforto térmico, datado de junho de 2017, com os pontos de inflamação dos produtos. Na tabela 13 sumarizam-se os elementos que merecem destaque.

Tabela 13 – Temperatura ambiente vs ponto de inflamação

Local	Temperatura Ambiente Verão - Junho 2017	Substância	Ponto de Inflamação
Manutenção	25,9°C	Belt Dressing	-60°C
		Certop Undustrial 220	230°C
		K Nate Aerossol	$< -50^{\circ}\text{C}$
		K Nate NLGI 1	$> 220^{\circ}\text{C}$
		Open Gear And Wire Rope Spray	-60°C
		Rapid Kleen	-60°C
		Carsinus U 68	225°C
		Universal Metal Protector Aero	-60°C
Metálicos	28°C	Renoform MZAN 54 K / P	$> 150^{\circ}\text{C}$
		Ratak MZA 30 P	$> 170^{\circ}\text{C}$
		Renoform EMP 1150	$> 180^{\circ}\text{C}$
		Bonderite C-MC C-100	$> 100^{\circ}\text{C}$
		Bonderite C-AD RT-1020S	$> 100^{\circ}\text{C}$
		Pre & Post Clean	40°C
		MET - Treat 3046	$> 80^{\circ}\text{C}$
		Álcool Isopropílico - IPA	12°C
Montagem	32°C	Loctite 495	$80 - 93^{\circ}\text{C}$
		Loctite SI 596 RD	$> 200^{\circ}\text{C}$
		Loctite AA 352	$> 93,3^{\circ}\text{C}$
		Loctite 648	$> 100^{\circ}\text{C}$
		Loctite 5910	$93,30^{\circ}\text{C}$
		Cola Loxeal 55-03	$> 100^{\circ}\text{C}$
		Cola Loxeal 83-54	$> 100^{\circ}\text{C}$
		Pasta Lubrificante Molykote DX	$> 200^{\circ}\text{C}$
		Óleo Kluberol 4 UH1-220 N	$\geq 200^{\circ}\text{C}$
		Cola Estrutural ESK-50	$> 200^{\circ}\text{C}$
		Massa Lubrificante OKS 469	288°C
		Ajax - Tripla Ação	$> 61^{\circ}\text{C}$
		Solvente EI 955	13°C
Álcool Isopropílico - IPA	12°C		

Local	Temperatura Ambiente Verão - Junho 2017	Substância	Ponto de Inflamação
Tampografia	32°C	Diluyente Celuloso D3	7°C
		Tinta Ruco T-200 NT	41°C
		Diluyente Ruco 38472	78°C
		Endurecedor Ruco 100 VR 1433	27°C
Serralharia	32°C	Diluyente Celuloso D3	7°C
		Perfecto T 32	216°C
		Alpha SP 68	> 180°C
		Petrocoat - X	75°C
		Energol GR - XP 68	220°C
		Hysol T 15	> 100°C
		Ferfluid	170°C
		Energrase LS - EP 2	> 150°C
		Oest Gleitoel CGLP 68	240°C
		Anticorit 22	220°C
		Ilocut EDM 180	> 100°C
Hyspin AWS 46	> 200°C		

Para a identificação das fontes de ignição deve ser tomado em conta as fontes que podem aparecer em momentos pontuais como, por exemplo, em atividades de manutenção e limpeza. Existem vários tipos de fontes de ignição, desde superfícies quentes até radiações ionizantes. Estas fontes devem ser avaliadas e analisadas em função das temperaturas de ignição dos produtos utilizados em cada setor. Também é de extrema importância analisar a ventilação do local onde existe a probabilidade de existência de uma atmosfera potencialmente explosiva. O tipo de ventilação, artificial ou natural, e o seu grau de renovação do ar (VA – Ventilação Alta, VM – Ventilação Média, VB – Ventilação Baixa), irão influenciar a extensão da zona perigosa. Por outro lado, existem alguns fatores e obstáculos que podem limitar a extensão da zona ou até mesmo aumentar a mesma.

Foi realizado o levantamento do tipo de atividade realizada por setor e o tempo médio diário dispensado para execução daquela tarefa, registando-se o tipo de ventilação e o grau e capacidade de extração existente. Na tabela 14 sistematizam-se os destaques dessa análise.

Tabela 14 – Ventilação e extração por atividade

Atividade	Tempo Médio Diário	Tipo de ventilação	Extração	Ventilação
Manutenção				
Operações de Soldadura	*	Natural	N Existe	VM
Operações de Reparação/Lubrificação/Substituição de Peças em Máquinas e Equipamentos	*	Natural	N Existe	VM
Operações na Furadora	*	Natural	N Existe	VM
Operações no Torno de Bancada	*	Natural	N Existe	VM
Operações no Esmeril	*	Natural	N Existe	VM
Operações na Bancada de Trabalho	*	Natural	N Existe	VM
Metálicos - Túnel 451				
Operações no Túnel de Lavagem 451	8H	Artificial	Geral	VA

Atividade	Tempo Médio Diário	Tipo de ventilação	Extração	Ventilação
Metálicos - Túnel 341				
Operações no Túnel de Lavagem 341	8H	Artificial	Geral	VA
Metálicos - Túnel 303				
Operações no Túnel de Lavagem 303	8H	Artificial	Geral	VA
Metálicos - Linha ANK				
Operações na Prensa	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações na Máquina de Aquecer Beiras	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações na Máquina de Virar Beiras	8H	Natural	Não Existe	VM
Lavagem Manual de Peças	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações de Soldadura	8H	Artificial	Geral	VM
Operações de Polimento	8H	Natural	Geral	VM
Metálicos - Linha Jabil				
Operações de Estampagem	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações de Soldadura	8H	Artificial	Geral	VM
Operações de Lixagem	8H	Natural	Localizada	VM
Operações de Polimento	8H	Natural	Geral	VM
Operações na Máquina de Marcação a Laser	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações na Bancada de Limpeza	8H	Natural	Não Existe	VM
Metálicos – BSH				
Operações nas Prensas	8H	Natural	Não Existe	VM
Operações de Soldadura	8H	Artificial	Geral	VM
Operações de Polimento	8H	Natural	Geral	VM
Montagem				
Operações na Linha de Montagem/Pré-montagem	8 H	Artificial	N Existe	VB
Tampografia				
Preparação de Tintas	10 min.	Natural	Não Existe	VB
Lavagem de Peças	15 min.	Natural	Não Existe	VB
Máquina de Tampografia	7 H	Natural	Não Existe	VB
Serralharia				
Operações nas Máquinas de Furar	*	Natural	Não Existe	VM
Operações no Torno Mecânico	*	Natural	Não Existe	VM
Operações nas Retificadoras	*	Natural	Não Existe	VM
Operações no Balancé Manual	*	Natural	Não Existe	VM
Operações nas Fresadoras	*	Natural	Não Existe	VM
Operações no Esmeril	*	Natural	Não Existe	VM
Operações no Serrote	*	Natural	Não Existe	VM
Operações no Torno de Bancada	*	Natural	Não Existe	VM
Operações nas Máquinas de Eletroerosão	*	Natural	Não Existe	VM
Operações na Prensa Hidráulica	*	Natural	Não Existe	VM

* - Depende do trabalho a executar.

É possível verificar que o grau de ventilação dos locais é, maioritariamente, moderado, sendo, na maior parte dos casos, um fator suficiente para controlar a concentração de atmosferas explosivas. Existem apenas 3 locais onde a ventilação é alta, nos túneis de lavagem. A montagem e a tampografia são os locais classificados com o grau de ventilação baixa.

4.1. Classificação de áreas perigosas e avaliação de riscos

A existência de uma atmosfera explosiva poderá não significar que se esteja necessariamente perante uma área altamente perigosa, segundo o artigo 3º do Decreto-Lei nº 236/2003, já que se considera área perigosa a “qual se pode formar uma atmosfera explosiva em concentrações que exijam a adoção de medidas preventivas especiais a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores abrangidos” (República de Portugal, 2003, p. 6420). Com base nos dados apresentados anteriormente e os critérios descritos no ponto da metodologia, obteve-se a classificação das zonas apresentado na Tabela 15. A manutenção, a serralharia e os metálicos apresentam classificação intermédia. A montagem e a tampografia apresentam a classificação mais baixa.

Tabela 15 – Classificação das áreas perigosas na área de estudo

	Gases, Vapor ou Névoa	Nuvem de Poeira Combustível
Manutenção	Z1	Z21
Metálicos	Z1	Z22
Montagem	Z2	Z22
Tampografia	Z2	Z22
Serralharia	Z1	Z21

Nas tabelas 16 e 17 podem ser consultadas as matrizes de resumo da avaliação de risco realizada, quer para o Método SSARA quer para o Método Combinado. No primeiro caso, importa salientar que para a avaliação de alguns de fatores de risco não diretamente relacionados com o risco de incêndio foram utilizados dados do mapa geral de risco da empresa, cuja última atualização foi realizada no final do primeiro quadrimestre de 2024. É também relevante referir que todas as atividades referidas nas tabelas seguintes têm mais perigos e riscos associados, mas para o efeito do presente estudo foi produzida uma matriz de resumo.

No geral, não foram registadas incidências de risco muito altas. No entanto, deve-se continuar a cumprir os critérios de segurança necessários, nomeadamente, manutenção da avaliação de risco atualizada em todas as áreas com potencial ATEX, a formação e informação aos trabalhadores nessa temática e a melhoria do grau de ventilação, para que, nas áreas mais críticas, o risco possa diminuir.

Tabela 16 – Matriz resumo da avaliação de risco com base no Método SSARA

Setor	Atividade	Perigo	Risco	N D	N E	N P	NC	NR	Apreciação de Riscos
Manutenção	Operações de Soldadura	Libertação de Fumos	Inalação de Gases e Vapores	2	3	6	60	360	Situação Controlada
		Projeção de Partículas Incandescentes Durante a Soldadura	Lesões Dérmicas	1	3	3	60	180	Situação Controlada
		Contacto com Superfícies Quentes		2	3	6	25	150	Situação Controlada

Setor	Atividade	Perigo	Risco	N D	N E	N P	N C	N R	Apreciação de Riscos
Manutenção (cont.)	Operações de Reparação/Lubrificação/Substituição de Peças em Máquinas e Equipamentos	Libertação de Partículas, Fluidos e/ou Partículas Incandescentes		2	4	8	60	480	Situação a melhorar
	Operações no Esmeril	Projeção de Partículas Incandescentes	Lesões Dérmicas	6	3	18	10	180	Situação Controlada
	Operações na Furadora	Projeção de Limalhas/ Aparas Durante o Funcionamento da Máquina		6	3	18	25	450	Situação a Melhorar
		Contacto com Superfícies Quentes		6	3	18	25	450	Situação a melhorar
Metálicos	Operações de Soldadura	Projeção de Partículas Incandescentes	Incêndio/Explosão	2	4	8	155	1240	Situação a Melhorar
		Contacto Superfícies Quentes	Lesões Dérmicas	1	4	4	60	240	Situação Controlada
		Libertação de Fumo e de Partículas Incandescentes Durante a Soldadura	Inalação de Gases e Vapores	1	4	4	25	100	Situação Controlada
			Lesões Dérmicas	6	4	24	90	2160	Situação a Corrigir
	Operações na Máquina de Aquecer Beiras	Libertação de Fumos	Inalação de Gases e Vapores	6	4	24	25	600	Situação a melhorar
		Contacto com a Superfície de Aquecimento	Lesões Dérmicas	1	4	4	60	240	Situação Controlada
	Operações nos Túneis de Lavagem	Existência de Rede de Gás Natural	Incêndio/Explosão	1	5	5	155	775	Situação a melhorar
		Aquecimento do Túnel	Lesões Dérmicas	1	4	4	25	100	Situação Controlada
		Existência de Produtos Inflamáveis	Incêndio/Explosão	2	4	8	155	1240	Situação a melhorar
	Operações de Lixagem e Polimento	Projeção de Partículas Incandescentes		1	4	4	155	620	Situação a melhorar
		Contacto com Superfícies Quentes	Lesões Dérmicas	1	4	4	25	100	Situação Controlada
	Operações na Bancada de Limpeza	Existência de Produtos Inflamáveis	Incêndio/Explosão	2	5	10	155	1550	Situação a Corrigir
	Carregamento de Baterias de Empilhadores	Libertação de Hidrogénio		2	4	8	90	720	Situação a melhorar
	Tampografia	Preparação de Tintas	Utilização de Produtos Inflamáveis	Inalação de Gases e Vapores	2	4	8	90	720
Serralharia	Operações nas Retificadoras	Contacto com Produtos Químicos	1		4	4	90	360	Situação Controlada
		Projeção de Partículas Incandescentes	Lesões Dérmicas	6	4	24	25	600	Situação a melhorar
	Operações no Esmeril			2	3	6	10	60	Situação Controlada
	Operações nas Máquinas de Eletroerosão	Presença de Substâncias Combustíveis	Incêndio/Explosão	2	4	8	90	720	Situação a Melhorar

Com base no Método Combinado obteve-se um ponto de vista mais centrado para as fontes de ignição e para as zonas classificadas. A avaliação suscitou um resultado intermédio, em que as áreas da manutenção, montagem e tampografia apresentam um nível de risco leve, no entanto, a serralharia e os metálicos possuem um nível de risco alto. Em síntese, deve-se dar prioridade na prevenção das fontes

de ignição e criar medidas preventivas e de proteção, com a finalidade de diminuir a gravidade e a probabilidade do dano se materializar.

Tabela 17 – Matriz resumo da avaliação de risco com base no Método Combinado

	Prob. Fontes de Ignição	Zona	Probabilidade de Ignição	Gravidade	Nível de Risco
Manutenção	B	Z1	Baixa	Maior	Risco Leve
Metálicos	A	Z1	Média	Maior	Risco Alto
Montagem	A	Z2	Baixa	Maior	Risco Leve
Tampografia	B	Z2	Baixa	Maior	Risco Leve
Serralharia	B	Z1	Média	Maior	Risco Alto

5. Discussão de resultados e medidas preventivas

Os contextos de trabalho industriais têm o potencial de apresentar ATEX. Não é um pressuposto, mas tendem a possuir processos produtivos que ocasionam esse tipo de atmosferas, principalmente devido à diversidade de produtos químicos que são necessários para as operações produtivas ou manutenções de equipamentos. Por isso mesmo, “é de extrema importância que as empresas desenvolvam uma análise sobre a possibilidade da existência de atmosferas explosivas nas suas atividades” (Santos, 2011, p. 3).

Os resultados obtidos demonstram a existência de certos problemas, como o grande volume de produtos e/ou substâncias em uso, o armazenamento incorreto, insuficiência de ventilação e extração em determinados locais, a falta de FDS atualizadas da maior parte dos produtos/substâncias, a ausência de informação e formação sobre ATEX a diversos trabalhadores que usam esses materiais. Todos estes fatores referidos contribuem para a existência de ATEX com um elevado risco de fomentarem incêndios e explosões com potencial de grandes danos pessoais e materiais para a empresa. Por essa razão, tal como referem Janés (2012) e Santana e Neto (2023), depois de uma devida caracterização dos produtos armazenados, transportados ou utilizados e respetivos perigos, torna-se necessário avaliar e identificar ações para gerir melhor os riscos envolvidos. Unindo todas as vertentes do estudo realizado, concluiu-se existir a necessidade de intervenção com o intuito de reduzir os níveis de risco. Para o efeito, deverão ser propostas diversas medidas, as mesmas foram divididas em medidas técnicas e medidas organizacionais, tal como determina a legislação nacional e comunitária (República de Portugal, 2003).

Foram considerados que todos os produtos e substâncias combustíveis e/ou inflamáveis podem formar atmosferas potencialmente explosivas, com exceção daquelas em que se verificou que as propriedades físico-químicas não revelavam potencial de propagar uma explosão. As medidas técnicas têm o objetivo de impedir a formação ATEX e as fontes de ignição, enquanto as medidas organizacionais estão mais direcionadas, por exemplo, para a formação e informação aos trabalhadores. A seguir listam-se as principais propostas que foram apresentadas à empresa em estudo.

Medidas Preventivas

- Substituir as substâncias inflamáveis: existe um conjunto de substâncias que, devido às suas características ou quantidades, implicam um risco acrescido para a formação ATEX. Por esta razão, a sua substituição ou redução é uma medida fundamental, se possível, e caso não afete significativamente o processo produtivo.

- Armazenar a temperaturas ambientais controladas: o armazenamento das substâncias num ambiente controlado permite a diminuição da probabilidade de formação de atmosferas explosivas, uma vez que existem produtos que têm tendência a originar gases e vapores. Por isso, seria importante um armazenamento correto nos locais de trabalho, se possível, a implementação de armários que possuam sensores de temperatura, alarme de deteção de incêndio e ventilação.
- Escolher o equipamento em conformidade com as diretivas ATEX: é essencial que os equipamentos apresentem um nível de proteção correto face ao risco identificado no local e que estejam em conformidade com a Diretiva ATEX. Esta escolha irá permitir o cumprimento legal, bem como a diminuição do risco de ignição.

Medidas Organizacionais

- Estruturação de Manual ATEX: melhorar o registo dos dados relativos aos produtos e substâncias em uso na atividade produtiva, com a salvaguarda que se tem acessível e atualizadas todas as FDS desses mesmos elementos, bem como as informações devidas sobre como prevenir o risco de incidência e explosão, aplicar equipamentos de proteção coletiva e individual e atuar em caso de emergência.
- Informação: desenvolver um infográfico, onde constem os conceitos essenciais e a informação sobre os locais onde existem atmosferas potencialmente explosivas, e disponibilizar pelas instalações da empresa.
- Formação: realizar uma formação sobre atmosferas explosivas, abordar temas relacionados com a sua formação, medidas preventivas e como agir em caso de emergência.
- Instruções de trabalho: elaborar instruções de trabalho e de segurança que estejam presentes nos postos de trabalho com ATEX, de forma a permitir que o trabalhador identifique os procedimentos e cuidados a seguir.

6. Conclusão

Tal como se foi ilustrando com o estudo de caso realizado, existe a real possibilidade dos contextos de trabalho industriais possuírem zonas ATEX, devido ao facto de tenderem a utilizar produtos e substâncias com potencial de criarem riscos de incêndio e explosão. Confirmou-se ser o caso desta indústria de fabrico de louças e eletrodomésticos que se esteve a estudar. Os resultados obtidos demonstram a existência de um grande volume de produtos e/ou substâncias em uso, o armazenamento incorreto e a falta de FDS atualizadas de muitos desses produtos ou substâncias, a insuficiente ventilação e extração em determinados locais e a reduzida informação e formação sobre ATEX aos trabalhadores que usam esses materiais.

Todos estes fatores referidos contribuem para a existência de ATEX com um elevado risco de fomentarem incêndios e explosões com potencial de grandes danos pessoais e materiais para a empresa. Por essa razão, após a devida identificação e caracterização dos produtos armazenados, transportados ou utilizados e as respetivas avaliações de risco, tornou-se necessário identificar ações para gerir melhor os riscos envolvidos. Unindo todas as vertentes analíticas do estudo realizado, concluiu-se pela necessidade de existirem intervenções, num curto espaço de tempo, com o intuito de se reduzir os níveis de risco detetados. Para o efeito foram propostas um conjunto de medidas técnicas e medidas organizacionais prioritárias que a empresa deve avaliar e procurar colocar em prática.

Já não foi possível, dentro do horizonte temporal e dos objetivos traçados para o estudo realizado, a análise e programação dessas medidas com a empresa, ficando à responsabilidade da mesma a sua implementação e determinação dos recursos necessários para concretizar cada proposta. O que assume é que as mesmas são fundamentais para diminuir o potencial de formação de ATEX nas áreas avaliadas e os riscos de incêndio e explosão.

Esta acaba por ser uma limitação do estudo realizado, o facto de não se ter conseguido implementar e avaliar a eficácia das medidas propostas na redução dos níveis de risco. De qualquer forma, acredita-se que se forneceu um contributo válido para a empresa no mapeamento e caracterização das suas zonas ATEX. Em paralelo, também se aumentou o conhecimento disponível sobre esta temática, em particular no que concerne com este tipo de indústria de fabrico de louças e eletrodomésticos, na medida em que existe muito pouca investigação publicada neste contexto industrial.

7. Referências bibliográficas

- Belloví, M. B., & Malagón, F. P. (1993). *NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente*. Obtido em 09 de junho de 2022, de Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_330.pdf/e0ba3d17-b43d-4521-905d-863fc7cb800b
- Dias, T. (2008). *A Diretiva ATEX 137 em Saneamento Básico*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Obtido de <https://core.ac.uk/download/pdf/143376613.pdf>
- Janès, A. (2012). *Caractérisation des dangers des produits et évaluation des risques d'explosion d'ATEX, contribution à l'amélioration de la sécurité des procédés industriels*. Université de Lorraine.
- Parlamento Europeu & Conselho (2006). Regulamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH). *EUR-Lex*. Obtido de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1447165123284&uri=CELEX:02006R1907-20150925>
- República de Portugal (2003). Decreto-Lei n.º 236/2003 - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas. *Diário da República*. Obtido de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/236-2003-483650>
- Santana, A., & Neto, H. V. (2023). Risco ATEX numa indústria de transformação de veículos. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 6, 129-148. doi:10.5281/zenodo.10573214
- Santos, C. E. (2011). *Contributos para a implementação da Diretiva ATEX - Estudo de caso no sector industrial*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Obtido de <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61686/1/000149047.pdf>
- Silveira, A. (2014). *Sebenta Pedagógica de Identificação de Perigos Avaliação e Controlo de Riscos*. ISLA Gaia.
- Silveira, A. (2023). *Sebenta Pedagógica da Unidade Curricular de Prevenção e Protecção Contra Incêndios*. ISLA Gaia.